

Relatório das Sondagens na
Igreja de Nossa Senhora do Pópulo

Agosto 2019

TRABALHOS ARQUEOLOGIA

CAAPORTUGAL@GMAIL.COM

934844544

COORDENAÇÃO
CLÁUDIO MONTEIRO
(CAAPORTUGAL)

CO-COORDENAÇÃO
ALEXANDRA FIGUEREDO
RICARDO LOPES

ASSINATURAS

SONDAGENS IGREJA MATRIZ N^a SR^a POPULO

INTRODUÇÃO

O presente relatório visa apresentar os dados exumados durante os trabalhos de sondagem realizados no pátio exterior sudeste da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pópulo, localizada na cidade das Caldas da Rainha, concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Os trabalhos de intervenção iniciaram-se no dia 8 de julho e terminaram a 22 de julho.

Durante o processo de intervenção houve alterações ao plano de projeto, sendo que aquando do pedido de autorização estava previsto a realização de 4 sondagens, até 60cm de profundidade, localizadas ao longo do que seria a vala de sumidouro e a caixa elétrica.

Os inúmeros vestígios observados, nomeadamente osteológicos, quer em contexto primário ou em deposições descontextualizadas levaram a alteração do plano do projeto e a novas medidas de minimização de impactes no património observado. Deste modo, o município das Caldas da Rainha, decidiu rever o projeto e encontrar uma solução com menor impacto no solo que passou por construir um lajeado por forma a conduzir as águas para o sumidouro mais próximo sem necessidade de intervenção no solo.

Desta forma somente duas sondagens atingiram os 60cm, tendo as outras atingido os 55cm e outra os 45cm de profundidade máxima.

O relatório apresenta em capítulo 1, a metodologia e os condicionantes da obra que levaram às referidas intervenções. Em capítulo II expressa as sondagens e os resultados obtidos com as intervenções realizadas, registando os materiais e as intervenções de laboratório desenvolvidas nos mesmos e no capítulo III as conclusões e observações suplementares. Segue ainda em anexo 1 Dossier Imagem e anexo 2 o Relatório antropológico.

1. CONDICIONANTES DE OBRA E METODOLOGIA ADOTADA

Identificação:

Obras de Reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo

Entidade consultante:

Câmara Municipal das Caldas da Rainha
Praça 25 de Abril
2500-110
Caldas da Rainha

Entidade consultada:

CAAPortugal –
Av. Cândido Madureira, 13
2300-531 Tomar
Tel: +351 934844544
Contribuinte: 513354875

Localização administrativa:

As sondagens arqueológicas desenvolvidas localizam-se na cidade das Caldas da Rainha, concelho das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, na região centro, no envolvente sul da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo.

Localização geográfica – carta militar 326: Latitude- 39° 24.203'N; Longitude - 9° 7.917'W; Altitude: 62m

Equipa participante no processo:

Arqueólogos: Cláudio Monteiro; Alexandra Figueiredo; Ricardo Lopes; Cristiana Lopes;

Antropólogos: Daniel Alves; Augusto Ferreira.

Figura 1 – Localização da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo na carta militar 1/25000

Figura 2- Localização da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo em fotografia aérea (Google Earth)

Enquadramento:

A intervenção efetuada teve como intuito averiguar a existência de estruturas ou pré-existências patrimoniais na zona de implantação do sistema de drenagem preconizado no projeto de obras de Conservação e Manutenção da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, nas Caldas da Rainha, nomeadamente nos sumidouros e encaminhamento de água para as devidas caixas de recolha, bem como na zona da implantação da caixa elétrica. O sistema de drenagem será implantado na face sul da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, no pátio exterior.

Assim, foram inicialmente estabelecidas, de acordo com o plano de obra inicial, 4 sondagens de 1m² por 60cm de profundidade, localizadas 3 pela vala do sumidouro e 1 na área que virá a ser ocupada pela caixa elétrica.

Figura 3- Imagem da planta do local com a localização das sondagens arqueológicas realizadas na primeira fase dos trabalhos.

Após o início da realização das mesmas verificou-se a existência de inúmeros vestígios osteológicos, entre eles alguns em contexto primário de deposição (sondagem 3), tendo sido necessário reavaliar possíveis alterações ao plano de projeto e novas intervenções para minimizar impactes no património.

Mostrando-se necessário a abertura de novas sondagens para a recuperação completa dos enterramentos primários foi considerada, pelo Município das Caldas e os projetistas da obra, uma nova alternativa ao projeto de obra, menos intrusiva, passando esta pela colocação de um lajeado, aproveitando o declive natural do terreno, por forma a criar um escoamento das águas para o sumidouro mais próximo, localizado junto à sondagem 3. Este projeto não implicaria intrusões no solo. Neste sentido, tal decisão foi apresentada à DGPC e considerado, para término dos trabalhos de arqueologia, somente se assumir o procedimento de registo e estabilização dos vestígios existentes, bem como a realização das medidas de proteção e estudo *in situ* do enterramento primário, para posterior fechamento das sondagens.

Metodologia:

A escavação das sondagens arqueológicas foi efetuada manualmente, sendo realizado o registo das unidades arqueológicas e camadas estratigráficas, bem como a respetiva matriz, tendo por base os postulados de Harris (Harris, 1979).

Os materiais observados foram exumados, tendo por base a sua localização à sondagem observada e unidade estratigráfica. Os mesmos encontram-se inventariados por sondagem. Após o devido tratamento e análise foram acondicionados com etiqueta da área de proveniência, fotografados e colocados num saco para arquivo.

Em alguns casos, mais relevantes, e por colaboração com o LABACPS – IPT, os materiais foram devidamente analisados e estabilizados (botão em cobre e elemento de fixação em ferro). Os fragmentos cerâmicos que colavam foram fixados e foi desenvolvido, um estudo preliminar do número mínimo de recipientes vítreos e cerâmicos.

Os objetos foram inventariados, referindo o número de fragmentos por artefacto.

Os vestígios osteológicos (consultar relatório anexo I) foram estudados previamente em campo, depois levantados e analisados em gabinete. No caso dos enterramentos primários observados na sondagem 3, procedeu-se ao seu estudo *in situ* e depois a referida estabilização, tendo sido depois novamente enterrados. O processo de enterramento passou pela colocação de areia muito fina junto aos mesmos, no sentido de criar um amortecedor que alivie o impacto dos trabalhos de fechamento e, também, servir de marcador para futuras intervenções arqueológicas. No caso particular dos crânios, teve-se o cuidado de preencher o interior, oco, com areia, salvaguardando-os contra o colapso devido ao peso e aos impactos

derivados da colocação da nova terra. O processo seguiu a colocação de uma manta geotêxtil, com marcação da localização das ossadas e novamente uma nova camada de areia fina, terminando com a recolocação da terra do local.

À exceção dos elementos ósseos descontextualizados, que se localizavam para lá dos perfis, sobretudo na sondagem 2 e 4, todos os outros foram exumados, colocados em caixas, devidamente acondicionados e estudados pela equipa de antropologia, em gabinete (anexo I). A equipa de antropologia esteve também presente durante toda a intervenção, logo após a observação da existência de restos humanos.

Figura 4 -Imagem dos trabalhos da escavação. Na fotografia da esquerda para a direita Ricardo Lopes (arqueólogo); Daniel Alves (antropólogo); Cláudio Monteiro (coordenador dos trabalhos).

Figura 5 – Técnicas de escavação aplicadas (esquerda) pico, colherim, vassoura e pá (direita) Pincel e estiletos metálicos para escavação de pormenor.

Figura 6 -Imagem da integração dos objetos em saco com etiqueta, depois de devidamente fotografados.

Figura 7 – Imagem de limpeza manual do botão, realizado a lupa binocular, para posterior estabilização.

Figura 8 – Imagem de um dos antropólogos (Daniel Alves) retirando e acondicionando os vestígios osteológicos em saco de plástico com etiqueta e posterior colocação na caixa de transporte.

Figura 9 – processo de trabalho de colocação de amortecedor de areia e manta geotêxtil sobre o enterramento primário com marcação da localização dos vestígios osteológicos. Na imagem da esquerda, observam-se os dois antropólogos (Daniel Alves e Augusto Ferreira) e o arqueólogo responsável e conservador (Cláudio Monteiro) no desenvolvimento dos trabalhos de estabilização dos vestígios osteológicos.

Figura 10 – Colocação da segunda camada de areia sobre a manta geotêxtil e subsequente camada de terra do local.

II. SONDAGENS E RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados encontram-se divididos por sondagens.

Figura 11- Mapa da localização das sondagens.

SONDAGEM 1

Localização: Encontra-se a sul da vala termal, em frente à porta da fachada sul da torre da Igreja e junto à parede que delimita a área do pátio da Igreja.

Dimensão: 1m², por 60cm de profundidade.

Planta e Perfis:

Figura 12 – Perfil e planta com fotografia aérea da sondagem 1.

Matriz registada:

Interpretação:

A sondagem 1 demonstra-nos três camadas subsequentes, UE 1, que se caracteriza por uma camada fina de deposição. A UE 2, onde se observa uma camada de depósito e nivelamento do terreno e onde se encontram as ossadas descontextualizadas, juntamente com elementos cerâmicos de construção e objetos decorativos e de utilidade do quotidiano de cronologia recente. A UE 4, camada mais antiga, onde se encontrou um crânio junto com duas vertebrae, que se caracteriza por uma camada sem a presença de objetos e onde se encontram os enterramentos primários, sofrendo a interferência da UE 3, onde se verifica a presença de estruturas de betão e pedra com tubagens metálicas, provenientes de uma construção do século passado (um dos tubos pode ser visível na Figura 12), de funcionalidade indeterminada, atualmente inoperante. Na envolvência desses tubos foi construído uma superfície de betão e cimento armado, para dar estabilidade e proteção aos mesmos. Esta estrutura só se observa no canto oeste da planta, perfis Norte e Oeste e prolonga-se até os 53cm de profundidade. As terras retiradas, na altura dessa intrusão, terão sido depois usadas novamente para tapar a área escavada, registando uma quantidade de elementos cerâmicos e fragmentos de vestígios osteológicos, que foram exumados e estudados pela equipa de antropologia.

Materiais observados:

Foram observados, na UE2 fragmentos de materiais cerâmicos de construção, fragmentos de cerâmica de vasos e bacias em barro, bem como fragmentos de vasos em cerâmica vidrada e cerâmica de revestimento parietal industrial.

Figura 13 – Imagem dos materiais cerâmicos mais relevantes.

Ao todo registamos pelo menos um número mínimo de 4 recipientes cerâmicos, um deles vidrado a verde oliva, de cronologia recente. O fragmento de azulejo é idêntico a um outro observado na sondagem 4.

Tabela de inventário de materiais

Nº	Material - descrição	Matéria-prima	Sondagem	UE	Nº de frag.
1	Material de construção	Cerâmica	S1	1 e 2	6
2	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S1	1 e 2	8
3	Cerâmica avermelhada (bordo de bacia).	Cerâmica	S1	2	1
4	Fragmento de vaso em cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S1	2	1
5	Fragmento de vaso em cerâmica alaranjada (acabamento grosseiro).	Cerâmica	S1	2	1
6	Bordo de vaso vidrado verde oliva.	Cerâmica	S1	2	1
7	Fragmento de cerâmica de revestimento parietal. Cor branca, chacota do século XX. Azulejo.	Cerâmica	S1	2	1

SONDAGEM II

Localização: Encontra-se no canto do edifício junto à fachada oeste da torre da igreja.

Dimensão: 1m², por 45cm de profundidade máxima.

Planta e Perfis:

Figura 14 – Perfis e planta com imagem aérea da Sondagem 2.

Matriz registada:

Interpretação:

A sondagem 2 demonstra-nos duas camadas subsequentes: a UE 1 que se caracteriza por uma camada fina de deposição e a UE 2, onde se observa uma camada de depósito, remexida e onde se encontram as ossadas descontextualizadas, juntamente com fragmentos de objetos. No perfil Norte e Este, é possível ver a estrutura da antiga sapata da Igreja, que foi designada de UE5, construída com pedras e argamassa. Esta sondagem só foi escavada até os 45cm de profundidade.

Atendendo a que muitos dos vestígios se localizavam nos cortes e considerando a alteração ao plano de projeto do município (sumidouro realizado à superfície, sem intrusão no solo), os vestígios osteológicos foram enterrados no processo idêntico ao registado para a sondagem 3.

Materiais observados:

Foram registados na sondagem 2 diversos objetos de diferentes funcionalidades (Figura 15).

Figura 15 – Imagem das cerâmicas mais relevantes (em cima) dos elementos metálicos ferrosos (em baixo à esquerda) os botões (centro, em baixo) e do fragmento de um terço (direita, em baixo).

Deles destacamos um elemento em vidro, possivelmente de cariz hospitalar. A presença do Hospital Termal a poucos metros será uma questão a considerar na interpretação deste objeto. Os diversos fragmentos cerâmicos são de diferentes tipologias, desde pratos a tigelas e potes, que perfazem um número mínimo de 11 recipientes. Destes 11, 6 são vidrados a tons que vão desde o simples vidrado a branco, a castanhos e esverdeados.

Para além do material vítreo e cerâmico foi ainda recuperado 9 objetos em metal, entre eles 1 botão cónico e duas capas de botão, aparentemente de uso como capa com revestimento a tecido ou cetim. Em termos cronológicos os materiais mais antigos aparentam ser do século XIX, os botões de capa são relativamente comuns desde esta altura e poderão ser restos da vestimenta dos indivíduos sepultados no local. Contudo, o botão cónico poderá ser mais antigo, observado em

estratos e indumentárias desde o século XVI/XVII, mas também de uso generalizado no séc. XIX e XX. O terço de contas em plástico é com certeza posterior ao século XIX, pois a sua matéria-prima (o plástico) é uma descoberta que foi realizada nos inícios do século, em 1839, por Charles Goodyear e que com o tempo foi sendo aplicada a diversos objetos, nomeadamente na construção dos rosários.

Os restantes materiais, como os elementos de ferro, pregos e um espigão, poderão pertencer a uma infinidade de situações, desde antigos caixões a elementos de construção, incluindo recentes. Os elementos cerâmicos, integrando também os vidrados aparentam ser do séc. XX.

Estes materiais apareceram associados a vestígios osteológicos descontextualizados, registando-se essencialmente ossos longos e crânios fragmentados.

Tabela de inventário:

Nº	Material - descrição	Matéria-prima	Sondagem	UE	Nº de frag.
8	Material de construção	Cerâmica	S2	1	13
9	Material de construção	Cerâmica	S2	2	3
10	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S2	1	23
11	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S2	2	1
12	Fragmento de cilindro, com 3mm (possível instrumento hospitalar)	Vidro	S2	2	1
13	Prego em ferro	Metal	S2	2	1
14	Prego em ferro	Metal	S2	2	1
15	Prego em ferro	Metal	S2	2	1
16	Prego em ferro	Metal	S2	2	1
17	Elemento de fixação de secção triangular,	Metal	S2	2	1
18	Fragmento de capa de botão em zinco, com 1cm de diâmetro	Metal	S2	2	1
19	Capa de botão, com 2cm de diâmetro	Metal	S2	2	1
20	Botão cónico, com 2,3cm de diâmetro. Apresenta orifício de fixação à roupa paralelo ao botão	Metal	S2	2	1
21	Fragmento de terço, com 5 contas em tom rosa avermelhado, em plástico e ferro.	Metal	S2	2	1
22	Bordo de vaso com lábio reforçado, cerâmica laranja acastanhado.	Cerâmica	S2	2	1
23	Bordo de vaso com lábio reforçado, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S2	2	1
24	Fragmento de vaso, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S2	2	2
25	Bordo de pote, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S2	2	1
26	Fragmento de pote, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S2	2	1
27	Fragmento de pote, cerâmica vidrada, cor esverdeada.	Cerâmica	S2	2	1
28	Fragmento de prato, cerâmica vidrada, marmoreado acastanhado.	Cerâmica	S2	2	1
29	Fragmento de tigela, cerâmica vidrada, marmoreado castanho.	Cerâmica	S2	2	1
30	Fragmento de prato, cerâmica vidrada, marmoreado acastanhado.	Cerâmica	S2	2	1
31	Fragmento de tigela, cerâmica vidrada, marmoreado castanho.	Cerâmica	S2	2	1
32	Fragmento de tigela, cerâmica vidrada branca.	Cerâmica	S2	2	1

SONDAGEM III

Localização: Encontra-se junto ao sumidouro à esquerda da porta do acesso sul à Igreja a cerca de dois metros da parede sul do corpo da Igreja.

Dimensão: 1m², por 55cm de profundidade.

Planta e Perfis:

Figura 16 – Perfis e planta com fotografia aérea da Sondagem 3.

Matriz registada:

Interpretação:

A sondagem 3 demonstra-nos três camadas subsequentes: a UE 1, camada de superfície, apresentando uma maior profundidade nesta quadricula, a UE 2, onde se observa a camada de

remeximento e a UE4, camada de areia fina que recebeu as deposições primárias. Esta quadricula foi escavada até aos 55cm de profundidade, tendo depois sofrido processo de reenterramento dos vestígios primários.

Materiais observados:

Foram observados, na UE1 e UE2, fragmentos de materiais de construção, fragmentos de cerâmica alaranjada sem forma, fragmentos de recipientes de vidro lisos e decorados de várias formas, fragmentos de cerâmica de revestimento parietal do século XVII e cópias em chacota industrial de um antigo restauro, vários fragmentos de potes cerâmicos em barro, cerâmica vidrada a tons verde, castanho, branco e ocre, e alguns fragmentos de cerâmica de revestimento parietal industrial de vidro branco e outros com decoração de temática figurativa. A cerâmica vidrada e em barro aparenta ser do séc. XX, assim como os vidros, sejam de possíveis vidraças ou recipientes. De referir que a quadricula localiza-se junto à Igreja, por baixo de uma das suas janelas.

Em termos de recipientes cerâmicos registamos pelo menos vinte e três possíveis diferentes objetos, bem como duas possíveis esculturas em cerâmica e três artefactos em vidro.

Figura 17 – Fragmentos de azulejos de inspiração flamenga Séc. XVII.

Figura 18 - Fragmentos de azulejos de inspiração flamenga (cópias modernas provenientes de uma intervenção de restauro) onde se verifica a chacota industrial (lado direito, superior).

Figura 19 – Fragmentos de cerâmicas decorativas com motivos de temática vegetalista (à esquerda) e fragmentos de cerâmica utilitária e de revestimento parietal moderno, de chacota industrial.

Figura 20 - Fragmento de vidro decorado de uma possível taça.

Figura 21 – Fragmentos de cerâmica variada, potes, azulejos com temática figurativa branco e roxo, cerâmica escultórica e um fragmento de azulejo de moldura, Sec. XVII, com padrão triangular azul e amarelo.

Figura 22 – Fragmentos de vasilhames cerâmicos com revestimento vidrado.

Tabela de Inventário

Nº	Material - descrição	Matéria-prima	Sondagem	UE	Nº de frag.
33	Material de construção	Cerâmica	S3	1	6
34	Material de construção	Cerâmica	S3	2	34
35	Material de construção	Cerâmica	S3	2	35
36	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S3	1	0
37	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S3	2	10
38	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S3	2	6
39	Recipiente de vidro recente (séc.XX) decorado com cordões verticais e bandas com 5 linhas zigzagueadas na parte inferior e triângulos entrepostos sobre quadrados preenchidos com linhas horizontais ora verticais.	Vidro	S3	1	1
40	Recipiente em formato de copo de tom cor de rosa. Apresenta uma base com diâmetro de 5 cm	Vidro	S3 e S4	1	4
41	Garrafa castanha 6mm de espessura e 7mm de diâmetro.	Vidro	S3 e S4	1 e 2	5
42	Fragmento de azulejo padrão de influência flamenga, azul, branco e amarelo. Século XVII.	Cerâmica	S3	1	19
43	Fragmento de azulejo padrão de influência flamenga, azul, branco e amarelo. Cópia proveniente de restauro com chacota industrial séc. XX.	Cerâmica	S3	1	12

44	Cerâmica decorativa vidrada em amarelo, com elementos vegetais, coincidente com a cerâmica das Caldas da Rainha do Século XIX.	Cerâmica	S3	1	2
45	Cerâmica decorativa vidrada em amarelo, castanho e verde.	Cerâmica	S3 e S4	1	2
46	Fragmento de jarra decorativa com apontamento decorativo em linha castanha em forma de ondulação.	Cerâmica	S3	1	1
47	Fragmento tigela em vidrado branco.	Cerâmica	S3	1	1
48	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado a branco.	Cerâmica	S3	1	2
49	Fragmento de pires, vidrado branco.	Cerâmica	S3	1	4
50	Fragmento de cerâmica vidrado branco indefinida.	Cerâmica	S3	1	1
51	Elemento cerâmico indefinido, possível elemento decorativo arquitetónico.	Cerâmica	S3	1	1
52	Fragmento de cerâmica decorativa vidrado verde decorada com elementos vegetalistas.	Cerâmica	S3	1	1
53	Fragmento de cerâmica decorativa vidrado verde.	Cerâmica	S3	1	1
54	Fragmento de vidro decorado	Vidro	S3	1	1
55	Fragmento cerâmico de um bordo de bacia, cerâmica alaranjada	Cerâmica	S3	2	1
56	Fragmento cerâmico indefinido, possivelmente de uma escultura. Cerâmica branca.	Cerâmica	S3	2	1
57	Fragmento de cerâmica de vaso, cerâmica alaranjada	Cerâmica	S3	2	1
58	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado branco, chacota industrial.	Cerâmica	S3	2	1
59	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado decorado com padrão flamengo, Azul, branco e amarelo, chacota industrial.	Cerâmica	S3	2	1
60	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado decorado com desenhos indefinidos, branco e roxo. Chacota industrial.	Cerâmica	S3	2	2
61	Fragmento de cerâmica de escultura indefinida, de cor azul. Cerâmica branca.	Cerâmica	S3	2	1
62	Fragmento de prato, vidrado marmoreado acastanhando amarelado.	Cerâmica	S3	2	1
63	Fragmento de bordo de vaso, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S3	2	1
64	Fragmento de cerâmica de revestimento, com padrão flamengo, vidrado azul, branco e amarelo séx. XVII	Cerâmica	S3	2	2
65	Fragmento de bordo de vaso com lábio saliente em perfil triangular, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S3	2	1
66	Fragmento de base de vaso, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S3	2	1
67	Fragmento de tampa de panela em barro.	Cerâmica	S3	2	1
68	Fragmento de cerâmica de vaso, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S3	2	1
69	Fragmento de bordo de vaso com lábio saliente em perfil chanfrado, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S3	2	1
70	Fragmento de vaso, cerâmica alaranjada .	Cerâmica	S3	2	1
71	Fragmento de vaso em cerâmica branca, com vestígios de vidrado verde.	Cerâmica	S3	2	1
72	Fragmento de vaso, vidrado verde, cerâmica ocre.	Cerâmica	S3	2	1
73	Fragmento de cerâmica, vidrado castanho alaranjado.	Cerâmica	S3	2	1

SONDAGEM IV

Localização: Encontra-se em frente à porta do acesso sul da igreja entre a igreja e a vala termal.

Dimensão: 1m², por 60cm de profundidade.

Planta e Perfis:

Figura 23 – Perfis e planta com fotografia aérea da Sondagem 4.

Matriz registada:

Interpretação:

A sondagem 4 apresenta quatro unidades estratigráficas. A UE1 é a camada de superfície, onde se observou uma grande quantidade de vestígios, nomeadamente de fragmentos de vidros de janela. Por baixo da UE1, registamos um piso sólido e compacto, feito por argamassa, que daria passagem entre a porta de entrada da Igreja e o centro de acesso, por onde atualmente se desenvolve a conduta elétrica e de esgotos. Este piso terá sido desenvolvido depois da colocação do entulho da UE2, que pode ser contemporânea, isto é decorrente da mesma obra ou posterior. A UE2 regista o entulho, onde se observa os vestígios osteológicos descontextualizados, bem como alguns materiais de construção e de uso quotidiano, como fragmentos de cerâmicas vidradas. A UE4 é o nível antrópico onde foram realizados os enterramentos primários. A intrusão da UE2, neste nível, é a mais profunda de todas as quadriculas. Não se registaram vestígios primários e a profundidade da nossa intervenção foi realizada até ao limite máximo que tinha sido estabelecido pela obra em questão.

Materiais observados:

Foi a sondagem em que se registou maior número de vestígios artefatuais. Foram registados materiais cerâmicos de construção, cerâmica alaranjada sem forma, vidros de janelas e de recipientes como garrafas, copos e jarros, fragmentos tubulares de vidro que aparentam ser de utensílios laboratoriais, objetos metálicos como pregos em ferro e um botão em cobre de uma possível indumentária dos antigos enterramentos realizados, fragmentos de cerâmica de revestimento parietal do séc. XVII e cópias de restauro com chacota industrial desse mesmo revestimento, fragmentos um mosaico, vários fragmentos de recipientes cerâmicos de várias formas, em barro, cerâmica vidrada e decorativa e fragmentos de cerâmica de revestimento de chacota industrial monocromáticas e decorativas com elementos de temática figurativa.

Figura 24 – Fragmentos de cerâmica utilitária variada em barro e vidrada do séc. XIX e XX.

Figura 25- Fragmento de um prato, fábrica de Sacavém, estátua ou cavalinho, séc.XIX ou inícios de XX (esquerdo superior), um fragmento de tigela, um mosaico fragmentado, (direita superior), Fragmentos de garrafa de vinho (inferior esquerda) e dois pregos de ferro (direita inferior)

Figura 26 – Fragmentos de azulejos de influência flamenga (Séc. XVII) (canto superior esquerdo e centro inferior). Fragmentos de azulejo modernos, cópias de restauro, (centro superior, canto direito superior e canto inferior esquerdo). Fragmento de azulejo com moderno com motivos figurativos branco e roxo. (canto inferior direito).

Figura 27 – Fragmento complementar, pertencente ao mesmo vaso encontrado na sondagem 3 (imagem 16).

Figura 28 – Fragmentos cerâmicos de vasos (superior). Fragmentos de vasos vidrados em marmoreados verdes e figurativos a branco e azul (canto inferior esquerdo). Fragmentos de azulejo moderno, chacota industrial mocromáticos.

Figura 29 – Fragmentos de vidro de possíveis utensílios médicos (superior). Fragmentos cerâmicos de vasos de barro sem vidrado (cantos inferior). Fragmentos cerâmicos vidrados (centro inferior).

Tabela de inventário:

Nº	Material - descrição	Matéria-prima	Sondagem	UE	Nº de frag.
74	Material de construção	Cerâmica	S4	1 e 2	16
75	Material de construção	Cerâmica	S4	3	36
76	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S4	1 e 2	90
77	Cerâmica sem forma, laranja ou avermelhada	Cerâmica	S4	3	10
78	Vidro verde água escuro plano (vitral ou vidro de janela	Vidro	S4	1	3
79	Vidro esverdeado claro, composto por diversos fragmentos (possível vidro de janela recente), com 3 mm.	Vidro	S4	1	33
80	Recipiente em forma de jarra, com 1mm a 2mm de espessura.	Vidro	S4	1	10
81	Recipiente de vidro branco, com asa lateral (4cm altura), tipo jarrinha. Apresenta espessura de 5mm.	Vidro	S4	1	4
82	Garrafa ou copo em vidro verde oliva, sec. XX	Vidro	S4	1	3
83	Copo em vidro verde água claro, com 8mm de diâmetro, aparentemente anterior ao séc. XX	Vidro	S4	1	3
84	Base de copo recente com 6mm diâmetro	Vidro	S4	1	3
85	Tubo em vidro, com 2mm de diâmetro, decorado com linhas azuis verticais	Vidro	S4	1	1
86	Fragmento de objeto alongado e fino, com 4 mm diâmetro.	Vidro	S4	1	1
87	Prego em ferro	Metal	S4	2	1
88	Prego em ferro	Metal	S4	2	1
89	Botão em cobre, de cabeça plana e orifício de fixação à roupa perpendicular ao botão. O orifício é bicónico.	Metal	S4	2	1
90	Fragmento de cerâmica decorada com vidrado multicolorido. Cerâmica ocre.	Cerâmica	S4	2	1
91	Fragmento de pote cerâmico com asa, cerâmica ocre.	Cerâmica	S4	2	2
92	Fragmento de pequeno jarro decorativo, com decoração canelada horizontal na zona do ombro, cerâmica branca.	Cerâmica	S4	2	2
93	Fragmento de asa em cerâmica alaranjada	Cerâmica	S4	2	1
94	Fragmento de tampa de panela em barro. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	2	3
95	Fragmento de prato. Vidrado marmoreado castanho amarelado.	Cerâmica	S4	2	2
96	Fragmento de bordo de pequeno pote, vidrado verde, com lábio arredondado saliente.	Cerâmica	S4	2	1
97	Fragmento de prato, temática figurativa, vidrada cor branco e preto. Faiança.	Cerâmica	S4	2	2
98	Fragmento de tigela, vidrado branco com apontamento decorativo em azul junto ao lábio.	Cerâmica	S4	2	1
99	Fragmento de pavimento cerâmico, com decoração padronizada, fundo branco com estrela preta de seis pontas com círculo vermelho no centro.	Cerâmica			
100	Fragmento de bordo de vaso cerâmico, com lábio saliente arredondado. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
101	Fragmento de bordo de vaso cerâmico, com lábio saliente arredondado. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
102	Fragmento de vaso cerâmico, cor alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
103	Fragmento de vaso cerâmico, cor alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1

104	Fragmento de bordo de vaso cerâmico com lábio ligeiramente saliente e decoração incisa de traços simples e diagonais.	Cerâmica	S4	1	1
105	Fragmento de bordo de vaso cerâmico com lábio saliente de perfil triangular.	Cerâmica	S4	1	1
106	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado branco, chacota industrial.	Cerâmica	S4	1	1
107	Fragmento de cerâmica, vidrado laranja acastanhado.	Cerâmica	S4	1	1
108	Fragmento de cerâmica de revestimento, com padrão flamengo, vidrado azul, branco e amarelo séc. XVII	Cerâmica	S4	1	9
109	Fragmento de azulejo padrão de influência flamenga, azul, branco e amarelo. Cópia proveniente de restauro com chacota industrial séc. XX.	Cerâmica	S4	1	16
110	Cerâmica decorativa vidrada em amarelo, castanho e verde.	Cerâmica	S4	1	1
111	Fragmento de bordo de vaso, com lábio decorado encanelado. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	2
112	Fragmento de vaso. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
113	Base de pote cerâmico, cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
114	Fragmento de base e bojo de vaso cerâmico. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
115	Fragmento de base e bojo de vaso cerâmico. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
116	Fragmento de bojo de vaso cerâmico. Cerâmica alaranjada.	Cerâmica	S4	1	1
117	Fragmento de pote cerâmico vidrado verde.	Cerâmica	S4	1	1
118	Fragmento de pote cerâmico vidrado verde.	Cerâmica	S4	1	1
119	Fragmento de pote cerâmico vidrado verde.	Cerâmica	S4	1	1
120	Fragmento de pote cerâmico vidrado verde.	Cerâmica	S4	1	2
121	Fragmento de cerâmica vidrada com decoração de motivos vegetalistas	Cerâmica	S4	1	1
122	Fragmento de cerâmica vidrada de cor branca.	Cerâmica	S4	1	2
123	Fragmento de cerâmica vidrada com decoração a azul de temática geométrica.	Cerâmica	S4	1	2
124	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado de fundo branco com decoração de cor preta de temática figurativa.	Cerâmica	S4	1	1
125	Fragmento cerâmica de revestimento, vidrado branco, chacota industrial.	Cerâmica	S4	1	1
126	Fragmento de cerâmica de revestimento, vidrado azul bebe, chacota industrial.	Cerâmica	S4	1	2
127	Fragmento de cerâmica, base e bojo de vaso. Cerâmica alaranjada	Cerâmica	S4	1	1

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Igreja de Nossa Senhora do Pópulo terá recebido a devida autorização para construção em 1485, junto ao Hospital Termal, com a pequena particularidade da capela-mor ter sido erguida sobre uma das nascentes termais. Dois anos após foi autorizada a sua abertura, sendo sobretudo frequentada pelos utentes hospitalares. No ano de 1500 estariam concluídas as suas obras. Em 1510 foi elevada a Igreja Matriz em 1510.

A capela-mor possui abóbada de nervuras, sendo separada por um arco triunfal policêntrico. As paredes estão totalmente cobertas por painéis azulejares em tons azul e amarelo, idênticos aos vestígios registados nas sondagens 3 e 4. Outro dos elementos que caracteriza a Igreja é a torre sineira, construída com o objetivo de se destacar na paisagem envolvente (Almeida, 1976). Sofreu, ao longo dos tempos, algumas alterações e ligeiras obras de restauro. Foi classificada como monumento nacional em 1910 e possui uso até à atualidade (Figura 30).

Figura 30 - Igreja de Nossa Senhora do Pópulo (Caldas da Rainha) – fotografia de Ricardo Lopes

A nível urbanístico, localiza-se junto ao Passeio da Copa e ao Largo do Conselheiro José Filipe (Largo das Enfermeiras), embora num nível inferior. Encontra-se adossada às traseiras do Hospital Termal e por um túnel localizado no seu adro é possível aceder ao Largo da Copa (Largo do Termal).

Consta que, no Palácio Real (Museu do Hospital e das Caldas), no arruamento superior à Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, terá em tempos existido uma Ermida, a Ermida de São Silvestre, construída ainda antes da fundação das Caldas (Paulo, 1967). Esta terá sido demolida nos anos de Mil e Seiscentos devido ao elevado estado de degradação em que se encontrava. Outro edifício que terá sido demolido foi a Capela de São Bartolomeu, localizada no adro de uma igreja, defronte da Enfermaria das Mulheres (Paulo, 1967).

Figura 31 – Pormenor da planta da Vila das Caldas, 1742. adaptado de João Pedro Ludovice, vista de este para oeste.

Observando o mapa de 1742, de João Pedro Ludovice, observamos que a Igreja estaria integrada no edifício Termal, corroborando com as descrições documentais que a conecta diretamente com a antiga enfermaria e que, após 1747, com as obras levadas a cabo pela realeza a terão desanexado, dando origem provavelmente ao pátio a sul, onde foram realizadas as sondagens. Terá sido nesta altura que a fachada adquiriu o estilo Joanino. Desta forma o largo das enfermeiras poderia ser considerado na zona sul do Hospital, que no mapa aparece ligado ao Largo do Espírito Santo, onde se observa, no canto inferior esquerdo uma Igreja (dentro do círculo). Esta Igreja poderá ser a referida Igreja que possuía no seu adro, a Capela de São Bartolomeu.

Do lado norte destacamos no mapa uma pequena cruz (dentro de um quadrado), que poderá ser um antigo cruzeiro ou a localização da antiga possível Ermida de São Silvestre.

Figura 32 – Sobreposição antigo mapa de 1742 e fotografia de satélite google Earth (2006).

Na sobreposição do mapa com a fotografia de satélite podemos observar, ainda com distorções pela falta de tecnologia que permitisse uma eficaz visão espacial, que os principais arruamentos teriam a mesma configuração ou muito semelhante.

Durante os séculos seguintes a Igreja manteve mais ou menos a sua traça, tendo sido desenvolvido um ou outro trabalho de restauro de manutenção. Desta forma, terá sido após os finais do séc. XVIII, que teriam começado a realizar alguns enterramentos no exterior da Igreja, após a desanexação da enfermaria e a transformação desta zona em pátio exterior.

Assim, consideramos que os vestígios arqueológicos observados, nomeadamente os restos dos azulejos amarelos, azuis e brancos, serão pertencem à Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, pois para além dos azulejos antigos, a par destes, foram recuperados azulejos de produção industrial, com chacota realizada a máquina, usados para restauro de painéis, prolongando a cronologia da UE2 para segunda metade do século XX. De acordo com informação oral terá sido pelos anos 60/70 que se terá realizado a construção da conduta de transporte das águas termais que atravessa o pátio sul da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo. Esta conduta, aquando da sua construção, destruiu diversos vestígios de enterramentos primários, como são observados na UE4, nas sondagens 1 e 4. De acordo com o que é possível observar os vestígios ósseos foram essencialmente colocados junto à parede da Igreja, formando a grande concentração que se observa na sondagem 2, tendo sido depositado sobretudo os ossos mais significativos, ossos longos e crânios. Associados a estes a área foi entulhada, dando origem à UE2. Assim, os sedimentos originais, aquando da

obra de construção da vala, terão sido destruídos, até à profundidade média entre os 30 e os 45cm, sendo mais profunda nas sondagens 1, 3 e 4 e menos na sondagem mais a oeste, sondagem 3, onde registamos os dois enterramentos primários. A sondagem 1, teve maior intrusão na zona do pátio, área oeste, do que a este, pelo que o registo primário se observou junto a este perfil.

Sobre a UE2, foi construído um piso de acesso à porta de entrada da Igreja, visível somente na sondagem 4, que com certeza iria até à vala que atravessa o pátio. Este piso poderá ter sido construído como finalização da obra de construção da vala, podendo ser desta forma contemporâneo. No entanto, optamos na matriz por colocá-lo como sucessor à anterior unidade, UE2.

Na sondagem 1, observamos uma estrutura feita em betão, com ferros no interior desativados, que foi designada por UE3. Não foi possível verificar se esta estrutura é anterior à construção do piso, UE6, da sondagem 4, contudo parece-nos aparentemente independente.

Dos materiais destacamos como possíveis objetos mais antigos o botão cónico em cobre, pelo seu uso desde o séc. XVII e que pode ser pertencente a uma indumentária de um enterramento, bem como os outros botões, de produção mista e envolvidos possivelmente a tecido, de uso generalizado após o séc.XIX.

Em referência aos azulejos foram contabilizados 57 fragmentos. Na análise de todos os elementos figurativos, técnica gráfica e de fabrico consideramos existirem, pelo menos 4 painéis distintos:

- Um de chacota parietal do séc.XX, em tom branco, formato quadrado, observado na sondagem 1, 3 e 4, com 4 fragmentos;
- Um outro de chacota também recente, em tons de azul, com dois fragmentos, exumado da sondagem S4;
- Um em tom branco, com elementos figurativos a negro, chacota recente.
- Dois painéis, com 48 fragmentos, de temática floral e abstrata, tipo flamengo, do séc.XVII (SIMÕES, 1997; HENRIQUES et al. 2003) (28 fragmentos de chacota industrial, de restauro e 20 em chacota original), de cor azul, amarelo e branco. Alguns dos fragmentos (5 fragmentos) pertencem à possível bordadura do painel e são realizados com motivos triangulares, todos eles provenientes da S3 e S4. Optamos por considerar dois painéis, pela presença de diferentes elementos figurativos. Apresentam ambos uma técnica pouco apurada e defeituosa, onde se observa uma mão pouco treinada para a pintura, bem como a sobreposição da cor azul sobre a amarela e branca.

Figura 33 – Motivo representativo de um dos painéis.

Um deles será muito semelhante ao padrão observado na figura 34.

A presença deste número avultado de fragmentos numa área tão pequena pode ser entendida pelo facto da UE2 poder ter sido depositada numa altura em que a Igreja sofria de obras de restauro, já no séc.XX. No catálogo dos Azulejos do Hospital Termal das Caldas da Rainha (1987), registou-se exemplares semelhantes, na Enfermaria do Hospital de Nossa Senhora do Pópulo, com uma dimensão de 13,8 mm, datado de 1659 (MACHADO, 1987). Exemplares são também reconhecidos na Igreja de Nossa Senhora da Luz (A. dos Cunhados).

Para além dos azulejos, foi encontrado um fragmento de pavimento com flor azul de seis pétalas e centro vermelho, localizado no meio do elemento, com 3 fragmentos.

Da sondagem S4, devemos ainda salientar a presença de dois fragmentos que colam de um prato de Sacavém, de estátua ou cavalinho a preto. Estes pratos ocorrem desde 1850, altura da fundação da fábrica, e prolongam-se para o séc. XX. Ainda, alguns elementos em vidro aparentam ser de laboratório ou de instrumentos hospitalares.

Não foram recolhidos materiais da UE4, à exceção dos vestígios osteológicos (Anexo 2).

Durante o período de vigência da Igreja era relativamente comum enterrar os defuntos no interior da Igreja, no adro e nos terrenos envolventes, só com o governo de Costa Cabral, após 1845 é que passaram a ser enterradas em cemitérios, desta forma podemos considerar os enterramentos observados como sendo anteriores a esta data, e aparentemente posteriores a meados do séc. XVIII, pela zona onde os mesmos se observam e as obras de relevo que foram desenvolvidas nas fachadas do Hospital, nesta altura. Se considerarmos também os botões como pertencentes às roupas com que os defuntos foram enterrados, também os associamos como anteriores a meados do séc. XIX.

O terço e os fragmentos de faiança possuem uma cronologia mais extensa, podendo ser do séc.XX.

Atendendo aos vestígios e à alta sensibilidade e de impacte patrimonial desta área, consideramos pertinente o acompanhamento de um arqueólogo, durante qualquer intervenção intrusiva na área.

BIBLIOGRAFIA

Harris, E. (1979). Principles of Archaeological Stratigraphy. London, Academic Press

Henriques, Paulo; e Almeida, Ana; e Pais, Alexandre; e Loureiro, Fátima; e Monteiro, João (2003) Museu Nacional do Azulejo. Roteiro, Instituto Português dos Museus, Edições ASA, Lisboa.

Machado, J. S. (1987) Azulejos do Hospital Termal das Caldas da Rainha: séculos XVI-XVII, Instituto Português do Património Cultural, Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha.

Simas, Filomena; e Isidro, Sónia (1996) Dicionário de Marcas de Faiança e Porcelana Portuguesas, Estar Editora, Lisboa.

Simões, J. M. Dos Santos (1997) Azulejaria em Portugal no Século XVII, Tomo I – Tipologia, (2ª edição revista e atualizada), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Lopes, R.– “Valorização e Salvaguarda do Património Cultural das Caldas da Rainha – O Centro de Interpretação” – Projeto de Mestrado – Instituto Politécnico de Tomar, 2018.

ANEXO I – DOSSIER DE IMAGEM

ANEXO II – RELATÓRIO DE ANTROPOLOGIA
